

ЯНГИ ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ЎПКАНИНГ БИРЛАМЧИ АТЕЛЕКТАЗИНИ УЧРАШ ДАРАЖАСИ ВА МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ.

Зебо И. Рўзиева

Врачлар малакасини ошириш
кафедраси катта ўқитувчиси,
Тошкент, Ўзбекистон
mail: zebo.ruziyeva@mail.ru

Резюме :

Ушбу ишда мақсад қилиб янги тузилган чақалоқларда ўпканинг бирламчи ателектазини ривожланиши, ўлган чақалоқлар ўпка тўқимаси микроскопик текширилганда, ўпканинг альвеолалар бўшлиғи унча кенг бўлмаган ёриқлар кўринишида пайдо бўлганлиги аниқланди. Аниқланган бўшлиқлар орасидаги тўқима таркибида пролифератив яллиғланишга ҳос бўлган гистиоцитар ҳужайраларнинг фаоллашиб, гипертрофияланганлиги, зич ҳолда пролифератив яллиғланишли инфилтрат пайдо қилганлиги аниқланди. Альвеолалар бўшлиғидаги яллиғланишли инфилтрат таркибида макрофаглар, гигант ҳужайралар ва лимфоид ҳужайралар пайдо бўлганлиги кузатилади. Ўпканинг бирламчи ателектаз ривожланганлигига 7-10 кунлар ўтиб нобуд бўлган чақалоқлар ўпка тўқимаси микроскопик ўрганилганда эса, альвеоляр тўқима яна ҳам зичлашиб, бўшлиқларсиз талоқ тўқимасига ўхшаб қолганлиги кузатилди. Айрим жойларида ноаниқ шаклдаги бўшлиқлар пайдо бўлганлиги, уларнинг бўшлиғида кўчиб тушган эпителий ва яллиғланишли ҳужайралар борлиги кўринди. Бундай бириктирувчи тўқиманинг ўсиши, яъни склероз тутамларининг пайдо бўлиши, гистиоцитар ҳужайраларнинг пролиферацияланиши ва орасида толалаи тузилмаларнинг пайдо бўлишидан келиб чиқади. Унинг таркибидаги қон томирлар ҳам пролиферацияга учраб, деворини ташкил қилган эндотелий ва перицит ҳужайраларнинг пролиферацияланиб кўпайиши билан намоён бўлган.

Калит сўзлар: чақалоқ, ўпка ателектази, чала туғилиш, хавфли омил, она касалликлари, туғруқ патологиялари.

Долзарблиги. Эрта неонатал даврда ўпка ателектази кўпинча ўткир нафас етишмовчилигига олиб келадиган нафас дистресс синдромининг бир кўриниши ҳисобланади. Янги туғилган чақалоқларда ўпканинг бирламчи ателектази, бу – ўпка альвеолаларининг бирламчи ҳолда очилмаслиги ёки бола ҳаётининг дастлабки икки кунда ўпканинг ўзига ҳос тузилишига ҳамда нафаснинг марказий бошқарув тизимининг яхши ривожланмаганлигига боғлиқ ҳолда альвеолаларнинг пучайиб қолишидир. Чақалоқлар ателектази “Нафас дистресс синдроми” таркибига киради. Ушбу муаммонинг неонатология учун долзарблиги чақалоқлар бир ойлик даврида ўпка тўқимасининг пучайиб қолиш сабабларининг кўплигига боғлиқ. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотида кўра (ЖССТ) унинг учраш даражаси барча чақалоқларнинг ўртача 1% ташкил қилади, тана вазни 2500 кило ва ундан кам

бўлган чала туғилган чақалоқларда ўпка ателектази 14% гача ҳолларда учрайди. Гестация даврининг 30 ҳафталигидан олдин туғилган, стероид гормонлар билан пренатал профилактика олмаган болаларнинг 65% ателектаз учраса, пренатал профилактика олганларда 35%, 30-34 ҳафталикларда туғилганларда мос равишда 25% ва 10% учрайди. НДС, жумладан ўпка ателектазининг хавфли омиллари сифатида сурфактантнинг етишмаслиги ва ўпканинг чала ривожланишига олиб келадиган барча ҳолатлар, жумладан: чақалоқ ва ҳомила асфиксияси, морфо-функционал етишмаслик, юрак-ўпка мосланишининг бузилиши, ўпка гипертензияси, моддалар алмашинувининг бузилиши, яъни ацидоз, гипопроотеинемия, гипоферментоз, электролит алмашинуви бузилиши; қандли диабет, ҳомиладорларда қон кетиши, кесар кесиш, эгизакларда иккинчи бўлиб туғилиш.

Ишнинг мақсади.

Янги туғилган чақалоқларда ўпканинг бирламчи ателектазини хавфли омилларини таҳлил қилиш, гестация даврлари, туғилгандан кейин яшаш вақтига қараб ателектаз ўчоғида ривожланадиган патоморфологик ўзгаришларни аниқлаш ва “нафас дистресс синдроми”даги диагностик аҳамиятини баҳолаш.

Материал ва усуллар

Материал сифатида 2017-2022 йиллар мобайнида ЎзР ССВ РПАМ болалар, оналар ва юқумли касалликлар патологияси бўлимида текширувдан ўтган 54-та ҳар хил даражада чала туғилган ва 32-та муддатида туғилган, ўпка етишмовчилигидан ўлган чақалоқлар аутопсия маълумотлари олинди. Дастлаб чақалоқларнинг касаллик тарихи ва аутопсия баённомаси таҳлил қилинди. Чала туғилган чақалоқлар гестация давр ҳафталари бўйича қуйидаги гуруҳларга ажратилди: 1-гуруҳ - 22-27-ҳафталик 14 та (23,5%); 2-гуруҳ – 28-32-ҳафталик 18 та (34,2%); 3-гуруҳ – 33-37-ҳафталикда 22 та (42,3%) туғилган ва ўпка етишмовчилигидан ўлган чақалоқлар (1-жадвал). Булардан, 1-гуруҳ, яъни 22-27-ҳафталикда, чуқур даражада чала туғилган, тана вазни жуда кам ва туғилгандан кейин 1 соат атрофида ўлган чақалоқлар назорат гуруҳи сифатида олинди. Мақсад, бу гуруҳ чақалоқлар ўпкасида, ателектаз шаклланишига олиб келувчи илк морфологик ўзгаришларни аниқлаш бўлди. Бу гуруҳда асосий ўлим сабаби постнатал асфиксия бўлиб чиқди. Барча ҳолатларда она томонидан пренатал ва интранатал хавфли омиллар борлиги, йўлдош ва киндик найи томонидан патологиялар мавжудлиги аниқланди. Текширилган чақалоқлар антропометрик кўрсаткичлари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Чала туғилган чақалоқлар антропометрик кўрсаткичлари, $M \pm m$

№	Чала туғилган чақалоқлар гуруҳи	n	Гестация вақти	Тана вазни, г	Бўйи, см
1	22-27-ҳафталик	12	25,2±0,4	654±24,3	29,5±1,6

2	28-32-хафталик	18	29,8±0,6*	1067±84,7*	38,4±4,6*
3	33-37-хафталикда	22	35,3±0,7**	1986±124,6**	43,2±8,5**

Илова: * - $P \leq 0,05$ – 2-гуруҳда гестация даври, тана вазни ва бўйининг 1-гуруҳга нисбатан ишончлилиқ фарқи.

** - $P \leq 0,05$ – 3-гуруҳда гестация даври, тана вазни ва бўйининг 1-гуруҳга нисбатан ишончлилиқ фарқи.

Клиник-анамнестик таҳлил натижаси кўрсатишича энг қисқа умр кўрганлар ва ўлим сабаби сифатида кучайиб борувчи юрак-нафас етишмовчилиги биринчи гуруҳ болаларда, нисбатан узоқ яшаганлар 3-гуруҳда кузатилди.

Гистологик текширувга иккала ўпканинг ҳар хил соҳаларидан бўлакчалар патологоанатомик аутопсия вақтида олинди. Ўпканинг макроскопик кўриниши аутопсия вақтида ташқи кўринишини ўрганиб, баҳоланди. Ўпка бўлакчалари 10% нейтралланган формалинда қотирилиб, спиртлардан ўтказилиб, парафин қуйилди. Гистологик кесмалар гематоксилин-эозинда ва ван-Гизон усулларида бўялди. Қуйидаги морфометрик ҳисоблашлар амалга оширилди.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Олинган материаллар ташқи кўриниши жиҳатдан ўпканинг ателектазга учраган соҳалари гўштга ўхшайди, ўпка бўлаклари одатдаги ўлчамларидан анча кичик, атрофидаги соғ тўқимага нисбатан кулранглиги билан фарқ қилади. Ателектаз ўчоқлари майда-майда кўринишдалиги, инфаркт ўчоғини эслатувчи тўқ қизил рангдалиги аниқланди.

Бирламчи ателектаз янги туғилган чақалоқлар ўлимидан 2-3 кун олдин ривожланган бўлса, ўпка тўқимасда яллиғланиш ривожланганлиги кузатилади. Натижада альвеолалар бўшлиғида макрофаглар, нейтрофиллар, кўчиб тушган альвеолоцитлар аниқланади. 7-14 кун ўтгандан кейин альтератив-пролифератив жараёнлар авж олиб ателектатик пневмонияга айланганлиги аниқланади. Унинг оқибатида пневмосклероз, бронхоэктазлар ва бронхларнинг ретенцион кистага айланиши кузатилади (1-расм). Кўпинча ателектаз ўрнида бириктирувчи тўқима ўсиб, склерозланиш пайдо бўлишидан ўпканинг томирлар тизими қайта тикланишга учраганлиги аниқланади (2-расм). Ателектазлар ўчоқлари ўпканинг субплеврал соҳасида ривожланган бўлса, ўпканинг орқа-базал сегментларида ривожланиб, морфологик жиҳатдан альвеолаларнинг қисман пучайиши ва атрофидаги патоморфологик ўзгаришлар турли даражада ривожланади.

1-расм.Ўпка тўқимасининг нотўғри шаклланиши, ҳар хил бўшлиқлар ва бронхоэктазиялар пайдо бўлиши. Бўёқ: Г-Э. Кат: 10x19

2-расм. Ателектаз ўчоғида бириктирувчи тўқиманинг ўсиши. Бўёқ: ван-Гизон усули. Кат: 10x40.

Микроскопик текширув натижалари шуни кўрсатдики, ўпка тўқимаси микроскопнинг кичик объективида кўрилганда, бир қарашдан чала ривожланган кўринишга эгаллиги аниқланади. Ўпка тўқимасида фақат бронхлар ва бронхиолалар ҳар хил катталиқдаги, ноаниқ шаклдаги найсимон тузилишга эгаллиги аниқланади. Альвеоляр тўқиманинг тўрсимон кўриниши фарқ қилинмайди. Респиратор альвеолалар ва уларнинг бир-бири билан туташган бўшлиқлари аниқланмайди. Альвеолалар оралиғи тўқимаси бир-бири билан кўшилиб кетган зич ҳолдаги тўқима ва ҳужайрали тутамлардан ташкил топган (3-расм). Бундай зич ҳолдаги ўпка тўқимасида қон томирлар кенг ва тўлақонли, атрофига қон қуйилишлар пайдо қилган тузилишга эгаллиги кузатилади.

Микроскопнинг катта объективида кўрилганда бронхилалар девори фақат яхши такомил топмаган тўқима тузилмаларидан иборатлиги аниқланади. Унда фақат бир ва бир-неча қаватли бетартиб жойлашган эпителий ҳужайралари бронхиола деворини ташкил қилганлиги аниқланади. Унинг атрофида зич ҳолдаги ёш гистиоцитар ва лимфоид ҳужайралардан иборат нозик тўқима мавжудлиги аниқланади. Лекин, ушбу нозик ва ёш ҳужайрали тўқимада альвеолалар бўшлиғи пайдо бўлганлиги аниқланмайди. Демак, ўпка тўқимаси ёш ва етилмаган бўлганлигидан альвеолалари дифференциалланиб ташкил топмаганлиги, бирламчи ателектаз кўринишидаги зич ва альвеолалар бўшлиғисиз тўқимадан иборатлиги аниқланади (4-расм). Аксарият ҳолларда бирламчи ателектаз жараёнига учраган ўпка тўқимасида қон томирларининг тўлақонлиги ва ўпка тўқимасига массив қон қуйилишлар пайдо қилганлиги аниқланади (5-расм). Ушбу қон қуйилиш ўчоқлари зич ва альвеолалар бўшлиғисиз тўқима таркибида ноаниқ шаклли қон қуйилишли гематомалар пайдо қилганлиги кузатилади. Қон қуйилиш натижасида бирламчи ателектазга учраган ўпка тўқимаси яна ҳам зичлашиб, деформацияланиб, талок тўқимасининг қизил пульпасига ўхшаб қолганлиги аниқланади.

Микроскопнинг катта объективида кўрилганда бирламчи ателектазга учраган альвеоляр тўқима зич ҳолдаги шаклланмаган гистиоцитар ва лимфоид ҳужайралардан иборат тўқимадан ташкил топганлиги аниқланади. Бундай тузилишга эга бўлган тўқимада альвеолалар ташкил топмаган, альвеолалар оралиғи тўқимасида альвеолацитлар, қон томирлари ва оралиқ тўқима ҳам дифференциалланмаган тузилишга эга. Бундай зич ва шаклланмаган тўқима таркибидаги қон томирлар кенгайган, тўлақонли, аксарият соҳаларига массив ҳолда қон қуйилган (6-расм).

3-расм. Альвеолалар оралиқ тўқимаси бир-бири билан қўшилиб кетган зич ҳолдаги тўқима ва ҳужайрали тутамлардан иборат. Бўёқ: Г-Э. Х: 10x10.

4-расм. Бирламчи ателектаз ўчоқлари зич ва альвеолалар бўшлиғисиз тўқимадан иборатлиги аниқланади. Бўёқ: Г-Э. Х: 10x40.

5-расм. Бирламчи ателектазли ўпка тўқимасида қон томирларининг тўлақонлиги ва массив қон қуйилишлар пайдо қилган. Бўёқ: Г-Э. Х: 10x40.

6-расм. Шакланмаган ўпка тўқимасида томирлар кенгайган, аксарият соҳаларига массив ҳолда қон қуйилган. Бўёқ: Г-Э. Х: 10x40

Хулосалар

1. Чақалоқлар ўпкаси ателектази “нафас бузилиши синдромига (НБС)” кириб, унинг умумий ҳолдаги учраш даражаси, барча чақалоқларнинг 1% ташкил қилади, чала туғилганларда эса 14%да учрайди. Педиатрия учун ателектаз муаммосининг долзарблиги, чақалоқлар бир ойлик даврида ўпка альвеоляр тўқимаси пучайиб қолиши сабабларининг кўплигидадир.

2. Микроскопик текширувда ўпка тўқимаси бир қарашда чала ривожланган кўринишга эгаллиги аниқланади. Ўпка тўқимасида фақат бронхлар ва бронхиолалар ҳар хил катталиқдаги, ноаниқ шаклдаги найсимон тузилишда намоён бўлади. Альвеоляр тўқиманинг тўрсимон кўриниши фарқ қилинмайди. Респиратор альвеолалар ва уларнинг бир-бири билан туташган бўшлиқлари аниқланмайди.

3. Альвеолалар оралиғи тўқимаси бир-бири билан қўшилиб кетган зич ҳолдаги тўқима ва ҳужайрали тутамлардан иборатлиги, қон томирлари кенг ва тўлақонли, атрофига қон қуйилишлар пайдо қилган тузилишга эгаллиги кузатилади.

4. Бирламчи ателектаз чақалоқлар ўлимидан 2-3 кун олдин ривожланган бўлса, ўпка тўқимасида яллиғланиш ривожланганлиги кузатилади, яъни альвеолалар бўшлиғида макрофаглар, нейтрофиллар, кўчиб тушган альвеолоцитлар аниқланади.

5. 7-10 кун ўтгандан кейин альтератив-пролифератив жараёнлар авж олиб ателектатик пневмонияга айланганлиги аниқланади. Унинг оқибатида пневмосклероз, бронхоэктазлар ва бронхларнинг ретенцион кистага айланиши кузатилади. Кўпинча ателектаз ўрнида бириктирувчи тўқима ўсиб, склерозланиш ривожланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Биркун А.А., Загогулько А.К., Фук Фат и др. Состояние сурфактанта легких при их незрелости. Архив патологии. 1990:2, с. 10-14
2. Богдан И.Я. Дыхательная терапия тяжелых форм РДС у глубоконедоношенных детей в раннем неонатальном периоде. Дисс.к.м.н., М., 2000
3. Бубнова Н.И. Искусственная вентиляция легких и бронхолегочная дисплазия у детей с низкой массой тела. — Интенсивная терапия в акушерстве и неонатологии: Тезисы докладов I съезда акушеров и гинекологов Туркменской ССР, Ашхабад, 1988, с 41-43. 9.
4. Вановская И.В. осложнения искусственной вентиляции легких у детей. (Обзор литературы). Вопросы охраны материнства и детства. 1996, 21, 1, с. 75-77.
5. Володин Н.Н., Дегтярев Д.Н. Принципы выхаживания детей с экстремальнонизкой массой тела. Вопр. гинек., акуш. и перинат., 2003, т.2, №, с. 64-70
6. Глуховец Б.И. Гайворонский И.В. и др. Патогенетические особенности синдрома дыхательных расстройств у новорожденных с экстремально низкой массой тела// Архив патологии.-2005.-Т.67.-№1.-С.3-5.

7. Гребенников В.А. Оценка гемодинамического эффекта допамина у новорожденных с СДР. Вестник АМН СССР, 1984, 9, с.77-80
8. Дементьева Г.М., Кузьмина Т.Б., Балева Л.С. и др. Повторные и хронические бронхолегочные заболевания в раннем возрасте у детей, находившихся на искусственной вентиляции легких в неонатальном периоде. Рос.Вестн. перинатологии и педиатрии. 1997; 1:21-24.
9. Евсеев С.Ф., Кутявин А.А., Столович М.Н. Факторы риска развития бронхолегочной дисплазии при искусственной вентиляции легких у новорожденных // Неотложные состояния у детей: Мат. VI конгр. Педиатров России. М, 2021, с. 107
- 10.Евтюков Г.М. Синдром дыхательных расстройств у новорожденных // Проблемы формирования здоровья человека в перинатальном периоде и в детском возрасте: Сб. науч. тр. под ред. Н.П. Шабалова. — СПб.: Изд-во «Ольга», 2020. — С. 172-178.